

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ И РОЛИ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ

Худоярова Д.Р.

Хайитбоев Д.

Зубайдуллоева З.Х.

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679332>

Аннотация. Среди многих развитых стран мира в Республике Узбекистан внимание к женщинам и детям проявляется в том, что укрепление их места в обществе и государственном управлении поднимается на уровень государственной политики. В данной статье важно повысить общественно-политическую активность женщин в нашей стране, обеспечить полное соблюдение их прав и законных интересов, всячески поддерживать материнство и детство, реализовывать свои способности и возможности в различных сферах и отраслях. Дана информация о проводимой широкомасштабной работе по созданию условий для ее освобождения, а также по укреплению института семьи.

Ключевые слова: семья, женщины, гендерное равенство, активизм.

Актуальность. Вопрос образования, играющего важную роль в развитии любого общества, формируется из семьи. Семья же – это место отношений между мужем и женой, родителями и детьми. Поэтому человек, организующий общество, формируется на основе взаимозависимых отношений. В вопросе образования и роли женщины в семье можно привести много примеров, которые уже показывают многолетние доказательства на практике. В частности, политика Республики Узбекистан по гендерному равенству открывает много возможностей для женщин в государственном управлении. Это хорошо видно, даже если мы посмотрим на конституционные реформы, которые сегодня проводятся. Статья 58 недавно принятого конституционного закона «О Конституции Республики Узбекистан» гарантирует равноправие женщин и мужчин. Это действительно для мужчин и женщин в нашей стране, для повышения общественно-политической активности женщин в нашей стране, для обеспечения безусловного соблюдения их прав и законных интересов, для всемерной поддержки материнства и детства, для поддержки их в различных сферах и отраслях. Проводится большая работа по созданию условий для реализации детьми своих способностей и возможностей, а также по укреплению института семьи.

23 августа 2019 года был принят Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин». На основании этого закона запрещена косвенная дискриминация женщин по половому признаку, а также строго определены позитивные меры, направленные на укрепление социального статуса женщин в обществе и обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин. Закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» усилил гарантию равных прав женщин и мужчин в осуществлении личных, политических, экономических, социальных и культурных прав, в управлении обществом и государственными делами, равном участии в избирательном процессе. .

В Сенате Олий Мажлиса создан Комитет по делам женщин и девочек и вопросам гендерного равенства. Была создана отдельная комиссия по обеспечению гендерного равенства, и было решено, что она будет предоставлять в Олий Мажлис Республики Узбекистан информацию о положении дел в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин. Это говорит о том, что создаются равные возможности и условия.

Можно сказать, что формирование культуры равенства между женщинами и мужчинами – это системный и непрерывный процесс, требующий сотрудничества с широкой общественностью и гражданскими институтами. В этой связи большое значение приобретает совместная и скоординированная деятельность всех слоев общества – государственных структур, общественных организаций, субъектов предпринимательства, профсоюзов и широких слоев населения. Глава нашего государства Ш.М.Мирзиёев принимает ряд указов, постановлений, нормативно-правовых документов в целях защиты женщин, оказания им социальной помощи, повышения роли женщин на местах. В целях нахождения системного решения проблем, эффективной организации и координации деятельности компетентных органов Указ Президента Республики Узбекистан от 1 марта 2022 года «О мерах по совершенствованию системы работы с семьей и женщинами, поддержки соседства и религиозных религий» Указом No PF-81 и Решение No. PQ-146 «Об организации деятельности Государственного комитета по делам семьи и женщин», созданы Государственный комитет по делам семьи и женщин Республики Узбекистан, ее Республики Каракалпакстан, областей, хокимиятов города Ташкента и районных (городских) отделений. Принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в области поддержки женщин и укрепления института семьи».

В Узбекистане в рамках «Национальных целей и задач в области устойчивого развития до 2030 года» одной из приоритетных целей является «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин». - Необходимо расширить программы, поддерживающие девушек в реализации их прав и интересов в социально-экономической сфере. В связи с этим 7 марта 2022 года Указ No. Принят ПФ-87 Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин».

На основе этого указа защита прав и законных интересов женщин в стране, повышение их экономической, социальной и политической активности, сохранение их здоровья, обеспечение профессионального обучения и занятости, широкое вовлечение в предпринимательскую деятельность, социальная поддержка нуждающихся женщин в целях поддержки, планомерного продолжения проводимых реформ по обеспечению гендерного равенства, а также для последовательной реализации Целей устойчивого развития Глобальной повестки дня Организации Объединенных Наций в 2022-2026 годах утверждена национальная программа повышения активности на фронтах. Можно привести несколько причин принятия этой национальной программы. В частности, в последние годы создание равных прав и возможностей для женщин и мужчин в нашей стране, обеспечение их полноценного участия в управлении обществом и государственными делами, социально-экономическая и правовая поддержка, а также

угнетение и Несмотря на то, что были проведены широкомасштабные реформы, направленные на защиту от насилия, в период перехода Узбекистана на новый этап развития, Необходимо поднять на более высокий уровень систему всесторонней поддержки всех женщин, способствовать участию женщин в жизни общества. Все большее значение приобретает повышение его роли. Однако на сегодняшний день остаются следующие проблемы в поддержке женщин и дальнейшем повышении их социальной активности:

изучение проблем женщин, особенно женщин в сельской местности, обучение безработных женщин профессиям, пользующимся повышенным спросом на рынке труда, обеспечение их работой, вовлечение их в семейное и частное предпринимательство, не осуществляется систематически ремесленный труд; оказание социально-правовой, психологической и материальной помощи женщинам, нуждающимся в помощи и попавшим в тяжелую социальную ситуацию, в том числе женщинам с инвалидностью и пожилым женщинам, нуждающимся в уходе, направленное на вывод их из нуждающегося состояния, организовано неэффективно; недостаточен масштаб деятельности, направленной на повышение правовой культуры женщин, устранение факторов и условий, вызвавших допущенные ими нарушения, содействие правовым последствиям;

Информационно-разъяснительная и методологическая и практическая подготовка по процедурам предоставления льготных кредитов (в том числе микрокредитов) женщинам, нуждающимся в социальной защите, и малообеспеченным семьям для эффективного использования приусадебных земель, выделения им субсидий, обеспечения занятости В системе координации имеются слабые места.

Основной целью вновь принятой национальной программы является дальнейшее укрепление системы социальной защиты женщин, укрепление их здоровья, создание необходимых условий для образования девочек, воспитание талантливых и образованных девушек и повышение их научного потенциала. совершенствование правовой базы для защиты прав и законных интересов женщин, повышение социально-экономической и политической активности женщин, усиление их роли в обществе, особенно в государственном управлении, обеспечение гендерного равенства.

Кроме того, в рамках национальной программы планируется проведение следующих мероприятий:

обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин;

дальнейшее укрепление гарантий трудовых прав женщин;

Защита женщин от угнетения и насилия;

Усиление роли и статуса женщин в государственном и общественном управлении;

Создание дополнительных условий для женского образования, повышение роли женщин в сфере науки;

Проведение фундаментальных, практических и инновационных исследований по вопросам укрепления и развития института семьи;

Обеспечение законности и правопорядка среди женщин, предупреждение правонарушений и внедрение современных методов и форм борьбы с преступностью.

Заключение. После реализации национальной программы ожидаются следующие результаты:

Количество женщин, участвующих в проекте «Один миллион программистов», будет увеличено до 30%;

в 14 регионах будут созданы кооперативы для поддержки социально-экономического развития регионов и занятости женщин;

Доля женщин среди кандидатов, рекомендованных для обучения в магистратуре Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, составляет до 30%;

на 30% будут увеличены параметры приема в высшие учебные заведения по направлениям, где есть высокая потребность в психологах;

межрайонные перинатальные центры будут созданы на базе 46 родильных отделений районных (городских) медицинских объединений;

будет расширен охват медицинскими, социальными и профессиональными реабилитационными мероприятиями более 337 тыс. женщин, проживающих в республике, внедрены механизмы амбулаторной реабилитации в их реабилитационно-протезных центрах;

будет совершенствоваться правовая база защиты прав и законных интересов женщин, строго контролироваться выполнение международных конвенций и национальных правовых норм;

Женщинам-инвалидам или детям-инвалидам, бездомным женщинам, женщинам, оставшимся без кормильца, и женщинам, нуждающимся в заботе других, оказывается всяческая поддержка.

В заключение следует отметить, что повышение общественно-политической активности женщин является одним из важных факторов проводимых в нашей стране реформ.

References:

1. Constitution of the Republic of Uzbekistan
2. Худоярова Д., Абдуллаева Ш. ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ГИПОТОНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 2. – С. 121-130.
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-81 of March 1, 2022 "On measures to improve the system of working with families and women, and supporting the neighborhood and clergy"
4. Abdumuminovna S. Z., Asliddinovich S. S., Khamzaevna K. Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 788-791.
5. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-87 "On measures to further accelerate work on the systematic support of families and women"
6. Farkash E. et al. Acute antepartum pyelonephritis in pregnancy: a critical analysis of risk factors and outcomes //European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. – 2012. – Т. 162. – №. 1. – С. 24-27.
7. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 774-777.

8. Grette K. et al. Acute pyelonephritis during pregnancy: a systematic review of the aetiology, timing, and reported adverse perinatal risks during pregnancy //Journal of Obstetrics and Gynaecology. – 2020. – Т. 40. – №. 6. – С. 739-748.
9. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 770-773.
10. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K., Khudoyarova D. R. COMORBID EVENTS IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS AND PREVENTION OF THESE CONDITIONS //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 35-38.
11. Wing D. A., Fassett M. J., Getahun D. Acute pyelonephritis in pregnancy: an 18-year retrospective analysis //American journal of obstetrics and gynecology. – 2014. – Т. 210. – №. 3. – С. 219. e1-219. e6.
12. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 19-22.
13. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. PERINATAL CARDIOLOGY: PREGNANCY AND CONGENITAL HEART DEFECTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 55-59.
14. Shopulotova Z., Kobilova Z., Bazarova F. TREATMENT OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 630-634.
15. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. Manifestations of examination of chronic pyelonephritis in pregnant women (clinical case) //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.
16. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 787-791.
17. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 781-786.
18. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. INFLUENCE OF PREECLAMPSIA ON SOMATIC DISEASES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 778-780.
19. Rosenfeld C. S. The placenta-brain-axis //Journal of neuroscience research. – 2021. – Т. 99. – №. 1. – С. 271-283.
20. Workalemahu T. et al. Maternal cardiometabolic factors and genetic ancestry influence epigenetic aging of the placenta //Journal of developmental origins of health and disease. – 2021. – Т. 12. – №. 1. – С. 34-41.
21. Shopulotova Z. A., Khudoyarova D. R., Solieva Z. M. PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 15. – С. 268-271.